

O'zbekiston Respublikasi Oliy
ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi

Ma'mun universiteti

“Raqamli texnologiyalar davrida biznes boshqarishdagi tendensiyalar: amaliy takliflar va imkoniyatlar”

Xalqaro ilmiy - amaliy anjuman materiallari

2025-yil 12-aprel

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

MA‘MUN UNIVERSITETI

**“Raqamli texnologiyalar davrida biznes
boshqarishdagi tendensiyalar: amaliy
takliflar va imkoniyatlar”**

mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

2025-yil 12 aprel

1-qism

Urganch - 2025

UO'K 330.34(575.1):004(08)
KBK 65.011(50')

Ma'sul muharrir: DSc., prof. U.R.Matyaqubov

Tahririyat hay'ati: A.O.Nurjonov, E.M.Xudoynazarov, E.B.Ibodullayev, A.B.Sherov, S.O.Cho'ponov, O.N.Allonazarov, F.Y.Yusupova, I.O.Matkarimova, D.R.Butanova.

ISBN 978-9910-9170-3-5

Taqrizchilar: i.f.d., prof. T.Doschanov, PhD., DSc., prof. A.B.Sherov

UO'K 330.34(575.1):004(08)
KBK 65.011(50')

Taraqqiyotga erishishning eng ustuvor va yagona yo'li ta'lim sohasidagi yutuqlar, ta'lim bilan bog'liq islohotlar hamda ta'limga bo'lgan katta e'tibor bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng samarali usuli bu barcha sohalarga innovatsiyalarning tadbiq qilinishi va yuksak saviyaga ega bo'lgan kadrlarni yetkazib berish bilan chambarchas bog'liq. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, mazkur to'plamga jamiyatimiz taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va yechimlar bilan bog'liq bo'lgan, mintaqa innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari, aholining ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoitlari va uni yaxshilash yo'llari, raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobning xalqaro standartlarini joriy etishning o'ziga xos xususiyatlari, yashil iqtisodiyotga o'tish – ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish omillari bilan bog'liq masalalarga oid materiallar kiritilgan.

Ushbu konferensiya to'plami mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo'ladi deb umid qilamiz.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari ma'suldirlar.

Konferensiya o'tkazilishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 27-dekabrda № 490-sonli buyrug'i bilan ma'qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma'mun universitetining 2025-yil 28-mart 8-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

Bu ularga yangi texnologiyalar va mahsulotlarni bozorga tezroq olib chiqishga, iqtisodiy o‘sishni tezlashtirishga va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

3. Inson kapitalini rivojlantirish. Innovatsiyalar sohasidagi muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri inson kapitalini doimiy ravishda takomillashtirishdir. STEM fanlariga (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) e’tibor qaratgan holda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish innovatsion yechimlarni yaratish va joriy etishga qodir yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi. Iqtidorli kadrlarni jalb qilish va saqlab qolish dasturlari eng qimmatli mutaxassislarni jalb qilish va saqlab qolishga yordam beradi.

4. Xalqaro hamkorlik. Innovatsiyalarni samarali rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalar va texnologiyalarni faol jalb qilish kerak. Xalqaro innovatsion loyihalar va dasturlarda ishtirok etish tajriba va ilg‘or ishlanmalar almashinuvini yo‘lga qo‘yish imkonini beradi, bu esa o‘z navbatida innovatsion o‘sish sur‘atlarini sezilarli darajada tezlashtiradi.

5. Iqtisodiyotni raqamlashtirish. Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi davrida raqamli texnologiyalarni joriy etish faqat ishlab chiqarish jarayonlari bilan cheklanib qolmasdan, boshqaruv va xizmat ko‘rsatish sohalarini ham qamrab oladi. Bu hayot sifatini oshirish, biznes jarayonlarini optimallashtirish va yanada aqlli hamda funksional shaharlarni yaratishga yordam beradi.

Umuman olganda, mintaqaviy hokimiyatlar o‘z hududining innovatsion salohiyatini oshirish va mahalliy korxonalarining innovatsion faolligini rag‘batlantirishga qaratishi lozim. Buning sababi shundaki, innovatsiyalarni joriy etish alohida tuzilmalarga ham, butun mintaqaga ham raqobatbardosh ustunliklar beradi, shuningdek, tadbirkorlarning foydasini oshirishga yordam beradi. Natijada mintaqalararo va xalqaro miqyosda yanada raqobatbardosh bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi Qonuni, 24.07.2020 yildagi O‘RQ-630-son. <https://lex.uz/docs/-4910391>

2. Халмирзаев, А. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ. Экономика и финансы (Узбекистан), (12 (148)), 60-69.

3. Гельруд, Я. Д., & Цзянань, Ц. (2023). Влияние инновационно-инвестиционной деятельности на развитие предпринимательства. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, 17(1), 133-142.

MINAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING AHAMIYATI

Egamov T.M.

*Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi farqlar, shuningdek, bir mamlakat ichidagi mintaqalararo tafovutlar, barqaror rivojlanishga erishishda jiddiy to'siqlar yaratadi. Bunday sharoitda yashil iqtisodiyot tushunchasi mintaqalararo tafovutlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy tenglikni ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan. Ushbu tezisdagi yashil iqtisodiyotning mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishdagi o'rni va ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, iqtisodiy rivojlanish, tafovut, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish maqsadlari, atrof-muhit.

Аннотация. Различия между развитыми и развивающимися странами, а также межрегиональные различия внутри одной страны создают серьезные препятствия для достижения устойчивого развития. В таких условиях концепция зеленой экономики играет важную роль в сокращении межрегиональных различий и обеспечении устойчивого развития. Зеленая экономика направлена на стимулирование экономического роста через защиту окружающей среды, эффективное использование природных ресурсов и обеспечение социального равенства. В данной тезисе обсуждается роль и значение зеленой экономики в сокращении межрегиональных экономических различий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическое развитие, различия, зеленая экономика, цели устойчивого развития, окружающая среда.

Annotation. The disparities between developed and developing countries, as well as regional disparities within a single country, create significant obstacles to achieving sustainable development. In such circumstances, the concept of a green economy plays a crucial role in reducing regional disparities and ensuring sustainable development. The green economy is aimed at promoting economic growth through environmental protection, efficient use of natural resources, and ensuring social equity. This thesis discusses the role and importance of the green economy in reducing regional economic disparities.

Keywords: sustainable development, economic development, disparity, green economy, sustainable development goals, environment.

Zamonaviy dunyoda mintaqalararo iqtisodiy tafovutlar jiddiy muammo bo'lib, u nafaqat milliy, balki global miqyosda ham barqaror rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda. Bu tafovutlar, ayniqsa, rivojlanayotgan va rivojlanmagan mamlakatlar o'rtasida yaqqol namoyon bo'ladi. Yashil iqtisodiyotga o'tish esa mintaqalararo iqtisodiy farqlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim vositasi hisoblanadi [Dziekański, P., et al., 2022].

Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishni atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy adolat bilan uyg'unlashtirishdir. U quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- **Tabiiy resurslardan barqaror foydalanish:** Yashil iqtisodiyot tabiiy resurslarni isrof qilmasdan, ularni qayta tiklash va qayta ishlatishni rag'batlantiradi;

- **Atrof-muhitni muhofaza qilish:** Karbonat emissiyasini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va toza energiya manbalaridan foydalanish yashil iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlaridir;

- **Ijtimoiy tenglik:** Yashil iqtisodiyot qashshoq mintaqalarda yangi ish o‘rinlari yaratish, mahalliy aholining daromad darajasini oshirish va ularning hayot sifati yaxshilashga xizmat qiladi [Torun, M., et al., 2023].

Ma’lumki mintaqalararo iqtisodiy tafovutlar bir qancha omillar tufayli yuzaga keladi. Masalan, **Tabiiy resurslarning notekis taqsimlanishi:** Ba’zi mintaqalar tabiiy resurslarga boy bo‘lsa, boshqalari ularga kam yoki umuman ega emas; **Infratuzilma va texnologiyalarning yetishmasligi:** Rivojlanayotgan mintaqalarda transport, kommunikatsiya va energiya infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmaganligi; **Ta’lim va malakaning pastligi:** Iqtisodiy rivojlanish uchun zarur bo‘lgan yuqori malakali ishchi kuchi yetishmasligi; **Investitsiyalarning notekis taqsimlanishi:** Moliya tashkilotlari va xorijiy investorlar ko‘pincha yuqori daromad keltiradigan rivojlangan mintaqalarni afzal ko‘rishganligi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishda quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- **Yangi ish o‘rinlari yaratish:** Yashil texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish orqali qishloq va chekka mintaqalarda yangi ish o‘rinlari yaratish mumkin. Bu aholining daromad darajasini oshirishga yordam beradi [Moşteanu, N. R., 2019];

- **Mahalliy resurslardan samarali foydalanish:** Yashil iqtisodiyot mahalliy resurslardan foydalanishni rag‘batlantiradi, bu esa mintaqalarning o‘z resurslariga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishiga imkon beradi;

- **Atrof-muhitni muhofaza qilish orqali iqtisodiy barqarorlik:** Atrof-muhitni muhofaza qilish choralari orqali tabiiy ofatlar va iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin. Bu esa qashshoq mintaqalarning iqtisodiy barqarorligini oshiradi;

- **Ta’lim va texnologiyalarga kirish imkoniyatini kengaytirish:** Yashil iqtisodiyot yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni rag‘batlantiradi, bu esa rivojlanmagan mintaqalarda ta’lim va texnologiyalarga kirish imkoniyatini oshiradi [Dewi, N. F., et al., 2024].

Yashil iqtisodiyotga o‘tishning global tajribalari xususida to‘xtalib o‘tsak, dunyoning ko‘plab mamlakatlari ayniqsa Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Skandinaviya mamlakatlari yashil iqtisodiyotga o‘tish orqali mintaqalararo tafovutlarni kamaytirish bo‘yicha muvaffaqiyatli tajribalarga ega sifatida ko‘rish mumkin. Masalan, Yevropa Ittifoqi “Yashil kelishuv” dasturi orqali karbon neytralligiga erishish va mintaqalararo tafovutlarni kamaytirish bo‘yicha keng qamrovli choralar ko‘rmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha katta investitsiyalar kiritmoqda, bu esa mamlakatning ichki mintaqalarida iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga yordam bermoqda. Shuningdek, Shvetsiya, Norvegiya va Daniya kabi mamlakatlar yashil texnologiyalar va barqaror energiya manbalarini joriy etish orqali mintaqalararo tafovutlarni kamaytirishda muvaffaqiyat qozonmoqda.

Xulosa o‘rnida aytish muminki, yashil iqtisodiyotga o‘tish mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishning muhim vositasi hisoblanadi. U nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki ijtimoiy tenglik va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashga ham xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyotga o‘tish orqali qashshoq mintaqalarda yangi ish o‘rinlari yaratish, mahalliy resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish imkoniyatlari yaratiladi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun davlat siyosati, xalqaro hamkorlik va innovatsiyalarni rivojlantirish kabi omillar muhim ahamiyatga ega. Global tajribalar shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o‘tish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham samarali natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Dziekański, P., Prus, P., Sołtyk, P., Wrońska, M., Imbrea, F., Smuleac, L., ... & Błaszczak, K. (2022). Spatial Disproportions of the Green Economy and the Financial Situation of Polish Voivodeships in 2010–2020. *Sustainability*, 14(21), 13824.
2. Dewi, N. F., & Alif, F. A. N. (2024). Green Economy: Innovations and Challenges in the Transition to Sustainability. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), 475-485.
3. Moşteanu, N. R. (2019, December). Green sustainable regional development and digital era. In *Green buildings and renewable energy: Med green forum 2019-part of world renewable energy congress and network* (pp. 181-197). Cham: Springer International Publishing.
4. TORUN, M., & ASLAN, Ö. (2023). *The Transition to Sustainable Development and the Green Economy*. Livre de Lyon.

MINTAQADA INNOVATSION HAMDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI VA AMALIY TAKLIFLAR

Eshmurodov Umidjon Rashid O‘g‘li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti talabasi

Email Adress (eshmurodovumidjon425@gmail.com)

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonning mintaqada yashil iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o‘rni, rivojlanish bosqichi, mavjud holati va uning investitsiya loyihalarni moliyalashtirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotni mamlakat iqtisodiyotiga qo‘shgan hissasi, uning samaradorligi va imkoniyatlari o‘rganiladi. Yashil iqtisodiyotni o‘ziga xos afzalliklari va mavjud muammolari hamda ushbu mexanizmdan samari foydalanish uchun zarur bo‘lgan huquqiy va iqtisodiy shart-sharoitlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, energiya resurs, atrof muhit, ekologik texnologiyalar.

Abstract. This article analyzes the role of Uzbekistan in the development of the green economy in the region, the stage of development, the current situation and its importance in financing investment projects. Also, the contribution of the green economy to the country's economy, its effectiveness and opportunities are studied.

Xomidov M.X. Issues of improving industrial cooperation processes through the development of innovative and green economies in the region.....	356
Asamxodjayeva Sh.Sh., Irgashev B.D. Barqaror iqtisodiy rivojlanishda muqobil energiyadan foydalanish zaruriyati.....	359
Axmadjonova Y.T., A.Y.T. Yashil iqtisodiyot: barqaror kelajak sari yo‘l.....	362
Mirzanov Z.M. Paxta yetishtirishda klaster yondashuvi orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: innovatsion yechimlar va barqaror istiqbollar.....	366
Yaqubov S.Sh. Mintaqada eksportni rivojlantirishning yashil mexanizmlari.....	369
Muxitdinov A.B. Iqtisodiy o‘shishga ko‘maklashadigan yashil iqtisodiyot bilan bog‘liq muammolar va imkoniyatlar.....	374
Rasulova N.Y. Yashil turizmni rivojlantirishda innovatsion platformalardan foydalanish samaradorligi.....	378
Isomitdinova G.K., Abdulaxatov A.X. Mintaqa iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishi: muammolar va istiqbollar.....	380
Egamov T.M. Mintaqalar iqtisodiy rivojlanishidagi tafovutlarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati.....	383
Eshmurodov U.R. Mintaqada innovatsion hamda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari va amaliy takliflar.....	386
Yusupov Sh.B., Atadjanov K.S. Mintaqada innovatsion va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarning roli.....	389
Kuvandikov Y.T., Tursunbaev O.V. Eksperimental panjalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari.....	393
Sattarova D. The fintech ecosystem in uzbekistan: opportunities and challenges.....	396
Soatov A.M. Shamol yo‘nalishini hisobga olishning yashil iqtisodiyotga ta’siri (Jizzax viloyati hududi misolida).....	400
Самандаров О.Р. Кредитлашнинг инновацион шакллари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари.....	403
Usmanova Z.M, Soatov A.M. Transformatsiya negizigagi yashil harakatlar: yo‘nalishlar, usullar va mexanizmlar.....	406
Xudoyqulov S.U. O‘zbekiston respublikasida klasterlarni rivojlanish tendensiyalari.....	409
Jumaniyozov F.D Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda davlatning o'rni va ta'sir etish usullari.....	413
Qalbaeva I.E., Qalmuratov B.S. Elimizde «jasil ekonomika» nín rawajlaníw basqishlarí.....	417
Abdullayev E.O. Sanoatda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning ustivor yo‘nalishlari.....	421
Mamajonova G.O. “Yashil” iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarida ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish masalalari.....	424
Choriyev Sh.A. Yashil iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar. (Surxondaryo viloyati misolida).....	427